

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРСКИХ ВОДОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИАРАЛЬЯ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЧСАЙ

Ахмедов Х. Р., Жураев Ф. О

Доцент кафедры «Геология и горное дело» Каршинский государственный технический университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464315>

***Аннотация.** В статье рассматриваются гидрогеологические и гидрохимические особенности юрских водоносных комплексов Приаралья на примере месторождения Учсай. Отмечено, что район расположен в пределах Судочьего гидрогеологического прогиба и относится к восточному склону Северо-Устюртского артезианского бассейна. Особое внимание уделено условиям водообмена, составу пластовых вод, степени их минерализации, метаморфизации, содержанию микрокомпонентов и практическому значению полученных данных. Установлено, что воды юрских отложений характеризуются высокой минерализацией, хлоридно-кальциевым составом, низкой сульфатностью и повышенным содержанием йода и брома, что свидетельствует о закрытости гидрогеологической системы и застойном характере водообмена.*

***Ключевые слова:** Приаралье, Учсай, гидрогеология, юрские отложения, пластовые воды, минерализация.*

Приаралье является одним из наиболее сложных и важных регионов Центральной Азии с точки зрения геологического, гидрогеологического и экологического изучения. В условиях усиливающегося влияния природных и антропогенных факторов особую актуальность приобретает исследование подземных вод, их химического состава, условий формирования и роли в развитии геологических процессов. Изучение гидрогеологических особенностей данного региона имеет важное значение не только для геологической науки, но и для рационального использования природных ресурсов, оценки перспектив нефтегазоносности, экологической безопасности и устойчивого развития территорий.

Установленная промышленная газоносность месторождения Учсай связана главным образом с юрскими отложениями. Именно этим объясняется приуроченность водяных объектов опробования к верхнетриас-юрскому водоносному комплексу. Данное обстоятельство имеет важное практическое значение, поскольку состав и свойства пластовых вод могут использоваться для оценки условий залегания продуктивных горизонтов, степени их

изолированности, а также характера взаимодействия газовых залежей с водонапорной системой.

Гидрохимическая характеристика пластовых вод. Наиболее полно пластовые воды месторождения Учсай изучены в среднеюрских и верхнеюрских отложениях. Воды нижнеюрских отложений исследованы в меньшей степени, однако имеющиеся данные позволяют охарактеризовать их как высокоминерализованные рассолы хлоркальциевого типа[1].

Нижнеюрский водонапорный комплекс представлен высокоминерализованными рассолами хлоркальциевого типа, хлоридной группы, подгруппы натриевых вод. Общая минерализация этих вод составляет от 155 до 187,7 г/л. Для них характерна высокая степень метаморфизации и низкая сульфатность. Реакция вод слабокислая, значение рН изменяется примерно от 5,9 до 6,0. В составе этих вод отмечается повышенное содержание микрокомпонентов и микроэлементов, в частности йода, брома и углекислоты. Содержание йода составляет от 3,1 до 20,4 мг/л, брома — от 195,5 до 514,5 мг/л, углекислоты — от 48 до 205,4 мг/л. При этом содержание окиси бора и фтора относительно низкое, сероводород не обнаружен[1,2].

Среднеюрские пластовые воды были получены во всех пробуренных скважинах. При опробовании среднеюрских пачек зафиксированы притоки пластовой воды с растворенным газом. Дебиты воды различаются по участкам. На участке Восточный Бердах они изменяются от 0,3 до 21,6 м³/сут, а на участке Учсай — от 0,16 до 4,8 м³/сут. Пластовая температура достигает 96 °С. Удельный вес воды по участку Восточный Бердах составляет 1,06–1,09 г/см³, а по участку Учсай — 1,06–1,14 г/см³ [1,2].

Минерализация хлоридно-кальциевых рассолов в среднеюрских отложениях месторождения Учсай изменяется в широких пределах — от 86,37 до 227,4 г/л. Наименее минерализованные воды выявлены в ряде водонасыщенных объектов, где из опробованных интервалов были получены слабые притоки пластовой воды. Содержание микрокомпонентов в этих водах достаточно высокое: брома — от 342,1 до 425 мг/л, железа — от 240 до 320 мг/л, углекислого газа — от 202 до 220 мг/л, йода — от 17,6 до 24,2 мг/л. Сероводород в исследованных водах не обнаружен.

По химическому составу среднеюрские воды относятся к жестким водам хлоридно-кальциевого типа, хлоридной группы, подгруппы натриевых вод. Их

состав свидетельствует о длительном пребывании в условиях затрудненного водообмена и о значительной степени геохимического преобразования.

Содержание микрокомпонентов в верхнеюрских водах варьирует в широком диапазоне. Концентрация йода составляет от 5 до 25,4 мг/л, брома — от 133 до 509 мг/л, железа — от 0,5 до 480 мг/л, углекислого газа — от 194 до 202 мг/л. Сероводород не обнаружен. Летучие фенолы присутствуют в незначительных количествах, а содержание бензола изменяется от 0,082 до 1,83 мг/л [1,3,4].

Геохимические признаки закрытости водонапорной системы. Геохимический анализ вод юрского комплекса свидетельствует о высокой застойности гидрогеологической обстановки и преобладании метаморфизованных седиментационных вод. Высокая минерализация, значительное содержание хлорид-ионов, повышенные концентрации йода и брома, а также низкое содержание сульфат-ионов являются важными признаками закрытости юрского водонапорного комплекса.

Воды продуктивных пластов-коллекторов юрского водонапорного комплекса Судочьего прогиба, включая месторождение Учсай, представляют собой сверхкрепкие рассолы хлоридно-кальциевого типа. Общая минерализация изменяется от 86 до 228 г/л, при этом наиболее часто встречающиеся значения составляют 140–160 г/л. Для этих вод характерны высокая метаморфизация, низкая сульфатность и преимущественно кислая реакция среды. В ионно-солевом составе преобладают ионы хлора и щелочных металлов. Содержание кальция составляет 2,3–21 г/л, магния — 0,12–4,6 г/л, сульфатов — 0,01–1,6 г/л, гидрокарбонатов — до 0,144 г/л [2,4].

Повышенные концентрации йода и брома имеют важное гидрогеохимическое значение. Они указывают на длительную изоляцию вод от зоны активного водообмена, а также на их связь с седиментационными процессами. Низкая сульфатность может быть связана с восстановительными условиями и длительной геохимической эволюцией вод в закрытой системе.

Заключение. Гидрогеологические и гидрохимические условия месторождения Учсай отражают сложное геологическое развитие Приаралья и особенности формирования подземных вод в пределах Устюртского артезианского бассейна. Месторождение расположено в гидрогеологически закрытом районе с весьма затрудненными условиями водообмена. Юрские

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasındađı respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

водоносные комплексы отделены региональными водоупорными толщами, что способствует сохранению высокоминерализованных седиментационных вод [5].

Пластовые воды юрских отложений представлены главным образом сверхкрепкими рассолами хлоридно-кальциевого типа. Они характеризуются высокой минерализацией, низкой сульфатностью, повышенным содержанием йода и брома, а также значительной степенью метаморфизации. Эти признаки свидетельствуют о застойном характере гидрогеологической обстановки и длительной изоляции водонапорной системы.

Практическое значение изучения данных вод заключается в возможности контроля обводнения газовых скважин, оценки условий эксплуатации месторождения и прогнозирования геохимических процессов. В целом гидрогеологические исследования месторождения Учсай имеют важное значение для развития теоретических и практических основ геологии Приаралья, а также для рационального использования природных ресурсов региона.

Список использованной литературы:

1. Куликов Г.В. Гидрогеологические особенности Устьюртского артезианского бассейна. - 1975.
2. Материалы по гидрогеологическим и гидрохимическим условиям месторождения Учсай.
3. Абдуллаев Х.М. Геология и минеральные ресурсы Узбекистана. - Ташкент: Фан.
4. Иргашев Ю.А. Основы гидрогеологии и инженерной геологии. - Ташкент.
5. Справочные материалы по гидрогеологии нефтегазоносных бассейнов Центральной Азии.